

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

5-СОН

МАЙ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-5>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Иқтисодиёт фанлари

АРИПХОДЖАЕВА Наргиза Урмановна

Старший преподаватель-методист Учебно-методического управления

Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009353>

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СВЯЗИ С ДАЛЬНЕЙШИМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются правовые основы корпоративного управления – одного из актуальных направлений современных социально-экономических исследований. Изучение и анализ законодательных актов, имеющих наибольшую эффективность для нашей экономики, способствует дальнейшему совершенствованию национальной правовой базы, повышению эффективности деятельности предприятий и расширению возможностей их доступа к внешнему финансированию, а значит является одним из обязательных условий устойчивого экономического роста страны.

Ключевые слова: корпоративное управление, акционеры, акционерное общество, финансовые средства, защита прав акционеров, дуалистическая модель управления, инвесторы, собрание акционеров, наблюдательный совет, исполнительный орган, эффективностью контроля, правовой анализ законодательной базы.

ARIPXODJAYEVA Nargiza Urmanovna

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi

O‘quv-uslubiy boshqarmasi katta o‘qituvchi-metodisti

KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRILISHI MUNOSABATI BILAN O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUN HUJJATLARIGA O‘ZGARTIRISHLAR KIRITISH

ANNOTATSIYA

Maqolada zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy tadqiqotlarning dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan korporativ boshqaruvning huquqiy asoslari ko‘rib chiqilgan. Qonun hujjatlarini o‘rganish va tahlil qilish, milliy qonunchilik bazasini yanada takomillashtirish, korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish, ularning tashqi moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi va shu bois mamlakatda barqaror iqtisodiy o‘shishning zaruriy shartlaridan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: korporativ boshqaruv, aksiyadorlar, aksiyadorlik jamiyati, moliyaviy resurslar, aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish, boshqaruvning dualistik modeli, investorlar, aksiyadorlar yig‘ilishi, kuzatuv kengashi, ijroiya organi, nazorat samaradorligi, qonunchilik bazasining huquqiy tahlili

ARIPKHODJAYEVA Nargiza Urmanovna*Senior lecturer-methodologist Educational and Methodological Department
of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan*

ON CHANGES IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN CONNECTION WITH FURTHER IMPROVEMENT OF THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM

ANNOTATION

The article deals with the legal foundations of corporate governance - one of the topical areas of modern socio-economic research. The study and analysis of legislative acts with the greatest effectiveness for our economy contributes to the further improvement of the national legal framework, improving the efficiency of enterprises and the expansion of opportunities for their access to external financing, and therefore is one of the prerequisites for sustainable economic growth of the country.

Key words: corporate governance, shareholders, joint-stock company, financial means, protection of shareholders' rights, dualistic model of management, investors, shareholders' meeting, supervisory board, executive body, efficiency of control, legal analysis of the legal framework.

Для широкого привлечения потока иностранных инвестиций в экономику нашей страны всё больше возрастает актуальность осуществления реформ в сфере совершенствования нормативно-правовых актов.

Популярность корпоративной формы бизнеса связана с глобализацией, открытостью экономик разных стран для международной торговли, ростом инновационной составляющей. Данное перспективное направление открывает новые грани и перспективные возможности дальнейшего развития не только в сфере экономики, но и для духовно-нравственного и культурно-образовательного развития демократического и правового общества, формирования инновационно мыслящей школы менеджеров.

Учёные дают следующие определения понятию «корпорация», например Н.Усмонова [0] считает, что «корпорации как интеграционные формы, состоящие из ряда самостоятельных организаций, представляют собой системы особого рода с неярко очерченными границами, часто меняющимся элементным составом».

Т.В.Косточкина [2] характеризует корпорацию как «форму организации бизнеса, юридическое лицо, предполагающее объединение физических и (или) юридических лиц, с целью достижения поставленных целей».

По мнению Н.В.Сонькина [3], существуют следующие экономические и юридические признаки современной корпорации: «наличие сложного имущественного комплекса; наличие долей акционеров в собственном капитале предприятия; возможность контроля акционерами деятельности предприятия, в которое они вложили свои финансовые средства».

Формирование корпоративных отношений в Республике Узбекистан основано на Законе «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», который был принят в 1996 году, а его новая редакция с рядом важных изменений утверждена Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-370 от 06 мая 2014 года. В данном нормативном акте регулируются права акционеров, определяются участники рынка ценных бумаг и комплекс мер по защите прав всех заинтересованных сторон, регулируются вопросы создания, ликвидации и реорганизации компании. В различных постановлениях Правительства Узбекистана и Указах Президента рассматриваются меры по совершенствованию корпоративного управления в Узбекистане и в частности, акционерных обществ.

Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24 апреля 2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» является правовым фундаментом для коренного улучшения деятельности акционерных обществ.

Этим документом предусмотрены меры для системного внедрения современных методов корпоративного управления, обеспечения эффективности деятельности акционерных обществ и усиления роли акционеров.

Значительная часть акционерных обществ в Узбекистане является обществами с концентрированной акционерной собственностью, то есть обществами с единоличным акционером в лице государства либо небольшим количеством акционеров. Гораздо реже встречаются в Узбекистане акционерные общества с большим количеством акционеров, которые продают акции акционерных обществ на фондовых рынках [4].

Все акционерные общества, состоящие в государственной собственности, имеют традиционную структуру, основанную на германской модели корпоративного управления, то есть на дуалистической модели управления корпорацией.

Корпоративное управление осуществляется специально формируемыми в корпорации органами и эти органы образуются в определенном законодательством порядке. Также законодательством определено разграничение функций и компетенций между этими органами.

Типовая организационная структура акционерного общества в Узбекистане закреплена законодательно в Указе Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». В Указе отдельно отмечено, что акционерные общества могут сами вносить изменения и дополнения в типовую организационную структуру, исходя из отраслевой специфики и особенностей деятельности своего предприятия.

Типовая организационная структура акционерного общества

Анализируя состояние корпоративного управления на данное время в Республике, мы можем сделать вывод, что наиболее применимой у нас является немецкая модель управления. Она характеризуется высокой эффективностью контроля, что необходимо в нынешних условиях рынка Узбекистана. Также важно взаимодействие внутренних и внешних механизмов, что обеспечивает наименьший процент разногласий.

В пользу выбора немецкой модели необходимо также отнести неразвитость рынка акций Узбекистана и сосредоточение акционерного капитала в руках различных институциональных инвесторов (чаще всего государства) и сосредоточение лишь небольшой доли акционерного капитала у частных инвесторов. Немецкая система управления корпорацией базируется на дуалистической (трехуровневой) модели управления, состоящей из общего собрания акционеров, наблюдательного совета и исполнительного органа управления. Рассмотрим каждое из звеньев данной модели управления.

К полномочиям общего собрания акционеров относятся вопросы увеличения или уменьшения капитала, распределения прибыли, принятия поправок к уставу, реорганизации акционерного общества, вознаграждения менеджеров.

В функции наблюдательного совета, согласно немецкой модели управления, входит контроль за осуществлением хозяйственной деятельности корпорации. В состав наблюдательного совета входят акционеры, служащие компании, а также представители организаций, имеющих тесные связи с корпорацией, например, банковских организаций.

Руководитель исполнительного органа корпорации (генеральный директор или председатель правления) отчитывается перед наблюдательным советом по вопросам хозяйственной, финансовой или торговой деятельности акционерного общества, о различных сделках, и других вопросах, которые могут иметь важное значение для функционирования корпорации.

В статье 63 Закона Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года за № 223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» говорится, что «акционерным обществом управляют общее собрание акционеров, наблюдательный совет и исполнительный орган», что подтверждает использование дуалистической модели управления.

В целях дальнейшего совершенствованию правовых основ корпоративных отношений в настоящее время утверждён закон Республики Узбекистан № ЗРУ-814 от 18 января 2023 года. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы корпоративного управления». Закон был разработан Агентством по управлению государственными активами на основании Стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021 – 2025 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № УП-6207 от 13 апреля 2021 года «О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала» и Постановлением Кабинета Министров № 166 «Об утверждении Стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021 – 2025 годы» от 29 марта 2021 года. Также в разработке закона участвовали эксперты международных финансовых организаций The World Bank (Всемирный банк), European Bank for Reconstruction and Development (Европейский банк реконструкции и развития), Asian Development Bank (Азиатский банк реконструкции и развития), а также специалисты министерств и ведомств. Согласно требованиям стратегии, на ближайшие годы ставится задача поэтапного доведения количества независимых членов наблюдательных советов предприятий с государственным участием до 30%, сокращение количества предприятий с государственным участием на 75%.

В данном законе в целях защиты прав участников (акционеров) и кредиторов хозяйственных обществ установлен следующий порядок:

- количественный состав наблюдательного совета общества определяется уставом общества, при этом количество независимых членов, входящих в состав наблюдательного совета, должно быть указано отдельно;

- если в результате нарушения исполнительным органом порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб обществу и при этом будет доказана вина директора или членов правления АО либо доверительного управляющего (в случае ООО – директора или коллегиального исполнительного органа общества), они несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества по возмещению задолженности в случае недостаточности его имущества;

- как минимум один член наблюдательного совета должен быть независимым в обществах с долей государства более 50 процентов (в настоящее время это требование существует только для обществ, акции которых внесены в листинг);
- предложения в кандидаты в независимые члены отбираются на основе конкурса наблюдательным советом для включения в общее собрание акционеров;
- чётко указаны лица, которые не могут быть независимым членом наблюдательного совета.

Необходимо продолжить изучение опыта деятельности акционерных обществ на основе практики ведущих стран и международных правовых принципов. Так как в вопросах права всё большую важность приобретает разработка предложений по совершенствованию законодательных и нормативно-правовых актов в сфере корпоративного права в республике с учётом глубокого анализа зарубежного и национального законодательства в области корпоративного управления. Совершенствование национальной правовой базы обеспечит последовательное развитие предпринимательства, и поможет выполнить задачу, поставленную в «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» – «увеличить оборот фондового рынка с 200 миллионов долларов США до 7 млрд. долларов США в ближайшие 5 лет».

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Усмонова Н. Роль корпоративного управления в системе управления корпоративными финансами // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. №6-1 С.57-58.
2. Косточкина Т.В. Механизм корпоративного управления предприятием в современных условиях: дисс. на соискание уч. степени канд. экономич. наук М.: МАИ – 2018. – С.260.
3. Сонькин Н. В. Корпорации: творческие и прикладные проблемы. - М.: МВЯТТТ – 1999. – С.394.
4. Мухамаджанов Ш.С. Корпоративное управление и его развитие в Узбекистане // Экономика Центральной Азии. – 2021. – Том 5. – № 2. – С. 208.
5. Гулямов С.С. Правовые проблемы корпоративного управления: теория и практика. Монография. – Т.: ТГЮИ, 2004.
6. Чарос А.А. Холмирзаев У.П. Общая характеристика и правовые основы корпоративного управления в Республике Узбекистан // Central Asian Academic Journal of Scientific Research. 2022. Т.2 С.269-279.
7. Слейтер Р. Экономика фирмы / Р. Слейтер. - М.: ИНФРА-М, 2005.
8. Независимым членам наблюдательного совета установлены дополнительные требования. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz